

Hamburg Open Science: Forschungsdatenrepositorium

Inhaltsverzeichnis

Grobkonzept April 2018	2
Grobkonzept	2
Zielsetzung	2
Die FAIR Data Prinzipien für Forschungsdaten	2
Auffindbarkeit (to be Findable)	2
F1. (Meta)Daten wird ein global eindeutiger und dauerhaft persistenter Identifier zugewiesen	2
F2. Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben	3
F3. Metadaten werden in einem durchsuchbaren Verzeichnis registriert oder indiziert	3
F4. Metadaten enthalten klar und eindeutig den Identifier, der die Daten referenziert	4
Zugänglichkeit (to be Accessible)	4
A1. (Meta)Daten sind über ihren Identifier mithilfe eines standardisierten Kommunikationsprotokolls auffindbar	4
A1.1 Das Protokoll ist offen, frei und universell implementierbar	5
A1.2 Das Protokoll unterstützt, wo notwendig, die Authentifizierung und Rechteverwaltung	5
A2. Metadaten sind/bleiben verfügbar, auch für den Fall, dass die zugehörigen Forschungsdaten nicht mehr vorhanden sind	6
Interoperabilität (to be Interoperable)	7
I1. (Meta)-Daten nutzen eine formale, zugängliche, gemeinsam genutzte und breit anwendbare Sprache für die Wissensrepräsentation	7
I2. (Meta)Daten benutzen Vokabulare, welche den FAIR Prinzipien folgen	8
I3. (Meta)Daten enthalten qualifizierte Referenzen auf andere (Meta)Daten	8
Wiederverwendbarkeit (to be Reusable)	9
R1. (Meta)Daten sind detailliert beschrieben und enthalten präzise, relevante Attribute	9
R1.1. (Meta)Daten enthalten eine eindeutige, zugreifbare Angabe einer Nutzungslizenz	10
R1.2. (Meta)Daten enthalten detaillierte Provenienz-Informationen*	10
R1.3. (Meta)Daten entsprechen den fachgebietsrelevanten Community Standards	11

Grobkonzept April 2018

Hamburg Open Science: Projekt Forschungsdatenmanagement

Grobkonzept

Zielsetzung

Für die Universität Hamburg und die TU Hamburg wird jeweils ein eigenes Forschungsdatenrepository (FDR) aufgebaut. Dies gewährleistet den Angehörigen der Hochschule eine dauerhafte und verlässliche Speicherung von Forschungsdaten, die dort generiert wurden. Das Repository ist institutionell und nicht disziplinspezifisch ausgerichtet. Es steht damit vor allem für die Forschungsdaten zur Verfügung, für die kein geeigneteres disziplinspezifisches Repository verfügbar ist. Die Daten werden nach den FAIR-Data-Prinzipien gespeichert, um sicherzustellen, dass Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sind. Die Daten werden in der Regel Open Access gestellt und mit einer Lizenz für die Nachnutzung versehen. Eine Einschränkung des Zugriffs auf Benutzerkreise bis hin zur reinen Speicherung ohne öffentlichen Zugang ist möglich.

Die FAIR Data Prinzipien für Forschungsdaten

Wissenschaftliche Daten sollen nach den FAIR Data-Prinzipien auffindbar (**F**indable), zugänglich (**A**ccessible), interoperabel (**I**nteroperable) und wiederverwendbar (**R**eusable) sein.

Auffindbarkeit (to be Findable)

Daten und Metadaten sollten sowohl von Menschen als auch von Computersystemen leicht zu finden sein. Grundlegende maschinenlesbare beschreibende Metadaten ermöglichen die Entdeckung interessanter Datensätze und Dienstleistungen.

F1. (Meta)Daten wird ein global eindeutiger und dauerhaft persistenter Identifier zugewiesen

Was bedeutet das?

Jedem Datensatz wird ein global eindeutiger und persistenter Identifier (PID) zugewiesen, z.B. ein Digital Object Identifier (DOI). Diese Identifier erlauben es, den Datensatz und dessen Metadaten auffindbar und zitierbar zu machen. Das Prinzip F1 kann mit als das wichtigste eingestuft werden, da es ohne „global eindeutige und persistente Identifier“ schwierig ist, die anderen Aspekte der FAIR Prinzipien zu erfüllen.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sicherstellen und sich bewusst sein, dass jedem (publizierten) Datensatz ein weltweit eindeutiger und persistenter Identifier zugeordnet ist. Bestimmte Repositorien weisen den dort publizierten Datensätzen automatisch einen PID zu (z.B. einen DOI).

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Ein Repository muss über die Möglichkeit verfügen, einem Datensatz einen weltweit eindeutigen PID bei dessen Publikation zuzuweisen. Zusätzlich ist es sinnvoll, diesen eindeutigen Identifier schon vor der eigentlichen Datenpublikation ‚vorzumerken‘, so dass er z.B. in ein dazugehöriges Manuskript als Referenz zu den Forschungsdaten aufgenommen werden kann.

Umsetzung im FDR der TUHH

Das FDR vergibt für jeden veröffentlichten Eintrag einen DOI und ermöglicht es, DOIs für später einzustellende Datensätze zu reservieren.

Umsetzung im FDR der UHH

Das FDR vergibt für jeden eingestellten Datensatz einen DOI und ermöglicht es, DOIs für später einzustellende Datensätze zu reservieren.

F2. Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben

Was bedeutet das?

Jeder Datensatz sollte mit ausführlichen (siehe R1) Metadaten beschrieben werden: Diese Metadaten dokumentieren u.a., wie die Daten generiert wurden, wer sie erhoben / bearbeitet / publiziert hat und unter welchen Bedingungen (Lizenz) sie verwendet werden dürfen. Metadaten liefern somit den notwendigen Kontext für die richtige Interpretation von Forschungsdaten. Diese Informationen müssen ebenfalls maschinenlesbar sein.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Forscherinnen und Forscher sollten jeden Datensatz sorgfältig und möglichst vollständig mit Metadaten beschreiben. Diese Metadaten sollten beschreibende Informationen über den Kontext, die Qualität und den Zustand oder die Merkmale der Daten enthalten. Andere Forscherinnen und Forscher (auch aus fremden Disziplinen) sollten in der Lage sein, den Datensatz zu verstehen.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repositorium stellt ein Metadatenschema bereit, welches Forscherinnen und Forschern die Angabe von relevanten Metadaten (allgemein und / oder fachspezifisch) ermöglicht.

Umsetzung im FDR der TUHH

Das [DataCite-Metadatenschema](#) wird als Referenz für die Erfassung von allgemeinen Metadaten verwendet. Die Eingabe fachspezifischer Metadaten ist nicht vorgesehen.

Umsetzung im FDR der UHH

Das FDR der UHH unterstützt verschiedene Metadatenformate, z.B. MARC21 mit BibTeX, DataCite, Dublin Core, EndNote, RefWorks. Das [DataCite-Metadatenschema](#) wird als Referenz für die Erfassung von Metadaten verwendet.

F3. Metadaten werden in einem durchsuchbaren Verzeichnis registriert oder indiziert

Was bedeutet das?

Metadaten werden verwendet, um leicht durchsuchbare Indizes von Datensätzen zu erstellen, da die Metadaten allein für eine gute Auffindbarkeit eines Datensatzes nicht ausreichen. Diese Indizes erlauben es, nach vorhandenen Datensätzen zu suchen, ähnlich wie bei der Suche nach einem Artikel auf einer Informationsplattform.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sicherstellen, dass sie möglichst präzise und vollständige Metadaten für jeden Datensatz angeben (siehe auch F2 bzw. R1).

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repositorium unterstützt eine strukturierte Eingabe der Metadaten z.B. durch die Bereitstellung eines Formulars mit bestimmten Feldern bzw. durch die Bereitstellung eines XML-Schemas, das die Speicherung von PID, Autorennamen, Fachgebieten, usw. die Erstellung von Indizes erleichtert.

Umsetzung im FDR der TUHH

Die Eingabe der in F2. beschriebenen Metadaten ist über ein anpassbares Webformular möglich. Alternativ können die Metadaten aus BibTeX-, RIS-, CSV- oder XML-Dateien übernommen werden. Die (Meta-)Daten

werden in tub.find integriert und auch darüber durchsuchbar gemacht. Darüber hinaus werden die Metadaten an DataCite übergeben und dort indiziert. Zur Suche im Linked-Data-Datenbestand wird ein SPARQL-Interface angeboten. Über die OAI-Schnittstelle stehen die Daten außerdem allen interessierten Datenbankanbietern zum Harvesting zur Verfügung.

Umsetzung im FDR der UHH

Das FDM-Repositorium an der UHH unterstützt die Eingabe der in F2. beschriebenen Metadaten durch intuitiv zugängliche Formulare.

F4. Metadaten enthalten klar und eindeutig den Identifier, der die Daten referenziert

Was bedeutet das?

Die Metadaten und der Datensatz, den sie beschreiben, sind oftmals separate Dateien. Die Assoziation zwischen den Metadaten und dem Datensatz erfolgt durch die Kenntlichmachung des PID in den Metadaten.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sicherstellen, dass dem Datensatz im Zuge seiner Veröffentlichung bzw. Archivierung ein PID zugewiesen wird.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repositorium ermöglicht es Forschern, Metadaten für jeden Datensatz hochzuladen und weist jedem Datensatz einen entsprechenden PID zu.

Umsetzung im FDR der TUHH

Metadaten und Datensatz sind durch ihre PID verbunden.

Umsetzung im FDR der UHH

Im FDR-Repositorium der UHH sind Metadaten und Datensatz durch ihre PID verbunden.

Zugänglichkeit (to be Accessible)

Daten und Metadaten sollten langzeitarchiviert und so verfügbar gemacht werden, dass sie mit Hilfe von Standard-Kommunikationsprotokollen leicht von Maschinen und Menschen abgerufen und heruntergeladen oder lokal genutzt werden können.

A1. (Meta)Daten sind über ihren Identifier mithilfe eines standardisierten Kommunikationsprotokolls auffindbar

Was bedeutet das?

Der Datenabruf im Internet erfolgt per Mausklick über eine High-Level-Schnittstelle zu einem Low-Level-Protokoll namens tcp. Dabei werden die Daten im Web-Browser der Nutzerinnen und Nutzer via (HTTP (S) oder FTP) dargestellt. Grundsatz A1 besagt, dass die FAIR-Datenabfrage ohne spezialisierte Werkzeuge erfolgen kann. Dafür muss klar definiert werden, wer auf die tatsächlichen Daten zugreifen kann und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Die meisten Datenverantwortlichen werden HTTP (S) oder FTP als Kommunikationsprotokoll verwenden.

Zu beachten ist jedoch, dass es zum Beispiel für hochsensible Daten nicht möglich ist, einen sicheren Zugriff durch ein vollständig mechanisiertes Protokoll zu gewährleisten. In solchen Fällen ist es völlig FAIR, eine E-Mail-, oder Telefonnummer einer Kontaktperson zu nennen, mit der ein Zugriff auf die Daten besprochen

werden kann. Um FAIR zu sein, muss dieses Kontakt-„Protokoll“ jedoch klar und explizit in den Metadaten vorhanden sein.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

(Meta) Daten, die im Repository archiviert werden, sind über ein standardisiertes Protokoll zugänglich. Dabei sollten Zugangsbarrieren vermieden werden.

Des Weiteren sollten für den Fall, dass sensible Daten (z.B. mit Embargo) im Repository vorhanden sind, klare Kontakt- und Zuständigkeitsangaben dargestellt werden können.

Umsetzung im FDR der TUHH

Daten und Metadaten sind über HTTPS im Webbrowser über den DOI z.B. in Kombination mit dem DOI-Resolver <https://doi.org/> aufrufbar. Die Metadaten werden immer angezeigt. Sofern Daten von Zugriffsbeschränkungen oder Embargos betroffen sind, wird dies auf der Landing-Page angezeigt und eine Kontaktmöglichkeit über ein Formular angeboten.

Umsetzung im FDR der UHH

Der Zugriff auf Daten und Metadaten im FDR-Repository der UHH erfolgt über HTTPS. Sofern Daten von Zugriffsbeschränkungen oder Embargos betroffen sind, werden die Zugangsregeln auf der Landing-Page des Datums ausgeführt.

A1.1 Das Protokoll ist offen, frei und universell implementierbar

Was bedeutet das?

Um die Datennachnutzung zu maximieren und den Datenabruf zu erleichtern, sollte das Protokoll frei (kostenfrei) und offen (open source) sein und somit global implementierbar sein. Jede Nutzerin und jeder Nutzer mit einem Computer und einer Internetverbindung kann mindestens auf die Metadaten zugreifen.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Als Forscherin oder Forscher sollte man sich erkundigen, ob das in einem Forschungsdatenrepositorium verwendete Protokoll den FAIR Prinzipien (frei, offen, implementierbar) entspricht.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repository nutzt ein offenes (kein proprietäres oder kommerzielles) Kommunikationsprotokoll.

Beispiele:

- HTTP(S)
- FTP
- SMTP

Umsetzung im FDR der TUHH

Es werden ausschließlich offene Protokolle genutzt. Neben HTTPS, werden OAI und SWORD unterstützt.

Umsetzung im FDR der UHH

Siehe A1

A1.2 Das Protokoll unterstützt, wo notwendig, die Authentifizierung und Rechteverwaltung

Was bedeutet das?

Das „A“ in FAIR bedeutet nicht unbedingt „Open“ oder „Free“, sondern nennt die genauen Bedingungen, unter denen die Daten zugänglich sind. So können auch stark geschützte Daten FAIR sein. Idealerweise

ist die Zugänglichkeit so transparent, dass die Anforderungen automatisch verstanden und ausgeführt werden und der Benutzer darauf aufmerksam gemacht wird. Es kann oft sinnvoll sein, Benutzerinnen und Benutzer aufzufordern, ein Benutzerkonto in einem Repositorium zu erstellen. Dies ermöglicht es, den Zugriff von Autorinnen und Autoren / Datenverantwortlichen auf den Datensatz zu autorisieren und potenziell benutzerspezifische Rechte einzustellen.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Die Erstellung eines Benutzerkontos ermöglicht es der Forscherin oder dem Forscher, sich als Autor/-in / Datenverantwortliche/-r eines jeden Datensatzes zu authentifizieren und potenziell benutzerspezifische Rechte zu vergeben. Daher beeinflusst dieses Kriterium auch die Wahl des Repositoriums, in welches Forscherinnen und Forscher Ihre Daten einstellen.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repositorium bietet ein Rollen- und Rechtemanagement an, welches die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzerinnen und Benutzern, einschließlich maschineller Zugriffe, unterstützt.

Beispiele:

- OAuth
- HTTPS
- FTPS

Umsetzung im FDR der TUHH

Das Hochladen und Festlegen von Berechtigungen kann nur von TUHH-Angehörigen durchgeführt werden. Der Datenzugriff kann auf Einzelpersonen oder Gruppen beschränkt werden. Dies wird durch die Authentifizierung über den Shibboleth-Dienst an der TUHH sichergestellt. Shibboleth wird an der TUHH mit der Verlässlichkeitsklasse DFN-AAI Advanced betrieben, die eine Identitätsprüfung voraussetzt. Dies führt ggf. dazu, dass für Datenersteller auf geschützte Daten nach Verlassen der TUHH kein Zugriff mehr besteht. Administratoren haben Zugriff auf alle Daten jenseits der Berechtigungsvergabe.

Umsetzung im FDR der UHH

Die Authentifizierung am Repositorium der UHH ist zunächst nur für Angehörige der UHH über den Shibboleth-Dienst des RRZ möglich. **Was passiert nach dem Ausscheiden aus der UHH?** Die Benutzer entscheiden, welche Gruppen auf Objekte im Repositorium zugreifen können. Interessierte Personen, die anderweitig geschützte Inhalte über die Metadaten im Repositorium finden, können eine Anfrage an den Datenersteller richten, um trotzdem auf die Daten zugreifen zu können.

A2. Metadaten sind/bleiben verfügbar, auch für den Fall, dass die zugehörigen Forschungsdaten nicht mehr vorhanden sind

Was bedeutet das?

Die Zurverfügungstellung von Datensätzen für einen unbestimmten Zeitraum erfordert einen großen Kurationsaufwand seitens der Repositorien. Darüber hinaus kann die Lesbarkeit der Datensätze nach einem längeren Zeitraum eingeschränkt oder gar nicht mehr vorhanden sein, da sich Dateiformate und Softwareprogramme geändert haben. Des Weiteren kann es vorkommen, dass Datenpublikationen zurückgezogen werden. In diesen Fällen ist es jedoch erforderlich, zumindest die Metadaten, die den Datensatz beschreiben, mensch- und maschinenlesbar vorzuhalten.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Metadaten sind an und für sich wertvoll bei der Planung von Forschung, insbesondere bei Replikationsstudien.

Forscherinnen und Forscher sollten sich bewusst machen, dass Metadaten zur Nachvollziehbarkeit der Daten und der Anerkennung von Autoren, Institutionen oder Publikationen im Zusammenhang mit der ursprünglichen Forschung eingesetzt werden können, auch wenn die ursprünglichen Daten nicht mehr vorhanden sind.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Mit der Erfüllung der unter A1 genannten Kriterien ist eine nachhaltige Verfügbarkeit aller Metadaten i.d.R. sichergestellt. Wichtig ist, dass Repositorienbetreiber diesen Umstand kenntlich machen, z.B. innerhalb einer Dokumentation.

Des Weiteren sollte das Repositorium über eine Exit-Strategie verfügen, die den (Meta)Datenerhalt und dessen Zugänglichkeit auch bei Beendigung des Betriebs sicherstellt.

Umsetzung im FDR der TUHH

In den Nutzungsbedingungen wird darauf hingewiesen werden, dass die Metadaten zu Datensätzen auch bei Löschung weiterhin verfügbar bleiben. Die TU Hamburg verpflichtet sich im Fall der Betriebseinstellung rechtzeitig für eine Migration der (Meta)Daten zu sorgen und die Auflösung der persistenten Identifier zu garantieren.

Umsetzung im FDR der UHH

Die Metadaten einer Datenpublikation werden auch in dem Fall, dass die Datenpublikation zurückgezogen wird, erhalten, so dass der PID immer auf eine gültige Landing-Page verweisen kann. Die UHH verpflichtet sich im Fall der Betriebseinstellung rechtzeitig für eine Migration der (Meta)Daten zu sorgen und die Auflösung der persistenten Identifier zu garantieren. ** Nutzungsbedingungen **

Interoperabilität (to be Interoperable)

Die Daten sollten so vorliegen, dass sie ausgetauscht, interpretiert und in einer (semi-)automatisierten Weise mit anderen Datensätzen von Menschen sowie Computersystemen kombiniert werden können.

I1. (Meta)-Daten nutzen eine formale, zugängliche, gemeinsam genutzte und breit anwendbare Sprache für die Wissensrepräsentation

Was bedeutet das?

Menschen tauschen Informationen u.a. durch die Verwendung von gängigen Sprachen aus. Dies gilt ebenfalls für Computer. Daher sollten Daten auch für Maschinen in einer verständlichen Darstellung verfügbar sein. Wenn (Meta)Daten durchsucht werden, müssen die Computersysteme entscheiden können, ob der Inhalt der Datensätze vergleichbar ist.

Für die Erstellung und Anwendung solcher Metadaten werden kontrollierte Vokabulare / Ontologien / Thesauri und ein klar definiertes Framework benötigt, z.B. im Sinne des Semantic Web.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Forscherinnen und Forscher sollten für einen Datensatz und die darin enthaltenen Dateien möglichst präzise und vollständige Metadaten angeben (siehe R1).

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Die Repositorien stellen soweit möglich maschinenlesbare Daten und Metadaten mit einem gut etablierten Formalismus bereit. Insbesondere werden Daten und Metadaten mit Hilfe von Vokabeln / Ontologien / Thesauri strukturiert, die üblicherweise im Fachgebiet verwendet werden.

Beispiele:

- RDF extensible knowledge representation model
- OWL
- DAML+OIL
- JSON LD

Umsetzung im FDR der TUHH

Das Repositorium der TU Hamburg hat einen institutionellen und keinen fachlichen Fokus. Für die fachliche Zuordnung wird DDC genutzt. Die Metadaten werden zunächst die Anforderungen von DataCite und OpenAire zugrunde gelegt. Alle Daten werden über RDF bereitgestellt.

Umsetzung im FDR der UHH

Das Forschungsdaten-Repositorium der UHH hat keinen fachlichen Fokus und nimmt für Daten keine fachliche Zuordnung vor. Für die Metadaten werden zunächst die Anforderungen von DataCite und OpenAire zugrunde gelegt. Die Metadaten lassen sich in [verschiedenen Formaten](#) abrufen, u.a. in JSON LD.

I2. (Meta)Daten benutzten Vokabulare, welche den FAIR Prinzipien folgen

Was bedeutet das?

Die kontrollierten Vokabulare / Ontologien / Thesauri, die zur Beschreibung von Datensätzen verwendet werden, müssen kenntlich gemacht werden und entsprechend dokumentiert sein. Sie sind zugänglich, interoperabel und sorgfältig dokumentiert, daher FAIR. Des Weiteren helfen Mappings auf Domainen-Vokabulare dabei, ein gemeinsames Verständnis der Daten zu entwickeln und ihre Interoperabilität und Auffindbarkeit zu verbessern.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Die Forscherinnen und Forscher können sich idealerweise auf Metriken beziehen, die die FAIRness eines kontrollierten Vokabulars / einer Ontologie / eines Thesaurus in Ihrem Fachgebiet beurteilen. Oftmals sind diese Metriken jedoch (noch) nicht vorhanden. Es ist für Forscherinnen und Forscher daher schwierig, diese Anforderung einzuschätzen bzw. zu bedienen.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

I2 ist für Repositorien-Betreiber oftmals schwierig zu erfüllen, da die Aktualität angebotenen Vokabulare / Ontologien / Thesauri dauerhaft gewährleistet werden muss. Zudem können sich diese je nach Fachdisziplin stark unterscheiden bzw. entsprechend unterschiedliche Evaluierungskriterien angewendet werden.

Umsetzung im FDR der TUHH

Das Repositorium der TU Hamburg hat einen institutionellen und keinen fachlichen Fokus. Die Einbindung fachspezifischen Vokabulars ist deshalb nicht geplant. Für die allgemeinen Daten werden die Vorgaben und DataCite und OpenAire auf dem aktuellen Stand verwendet.

Umsetzung im FDR der UHH

Das Forschungsdaten-Repositorium der UHH hat keinen fachlichen Fokus. Die Einbindung fachspezifischen Vokabulars ist zunächst nicht geplant. Sollte sich im Betrieb der dringende Bedarf für fachspezifische Metadatenschemata ergeben, könnte ein entsprechendes Community-Modul eingebunden werden (z.B. das [B2Share-Modul](#), das entsprechende Funktionalität anbietet). Für die allgemeinen Daten werden die Vorgaben von DataCite und OpenAire auf dem aktuellen Stand verwendet.

I3. (Meta)Daten enthalten qualifizierte Referenzen auf andere (Meta)Daten

Was bedeutet das?

Wenn ein Datensatz auf einem anderen Datensatz aufbaut oder weitere Datensätze benötigt werden, um vollständige Informationen zu erhalten, muss dies in den (Meta)Daten angegeben werden. Das Gleiche gilt für Datensätze, in denen komplementäre Informationen zu einem anderen Datensatz gespeichert sind. Insbesondere muss die wissenschaftliche Verbindung zwischen den Datensätzen beschrieben sein.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten Beziehungen zwischen Datensätzen klar in den Metadaten kenntlich machen, z.B. in dem Sie deren persistente Identifikatoren nennen und deren wissenschaftliche Verknüpfung zueinander beschreiben (z.B. ‚is new version of‘, ‚is supplement to‘, ‚relates to‘, usw.)

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das von Repositorien angebotene Metadatenschema sollte die Referenzierung von Datensätzen untereinander über entsprechende Metadatenfelder (z.B. `relatedIdentifier`, `relationType`) unterstützen.

Umsetzung im FDR der TUHH

Beziehungen zwischen Datensätzen erfolgen über persistente Identifier, in der Regel ist dies der DOI. Datensätze können im Repository versioniert werden. Die Verknüpfung über die Metadatenfelder für `relationType` mit „IsNewVersionOf“ und „IsPreviousVersionOf“ erfolgt dabei automatisch. Weitere Beziehungen können manuell über das Formular eingegeben werden. Im Rahmen der Anwenderworkshops wird festgelegt, welche bzw. ob alle Werte für den `relationType` zur Auswahl angeboten werden sollen.

Umsetzung im FDR der UHH

Die Beziehungen zwischen Datensätzen und/oder Publikationen erfolgt über deren PIDs über die Beziehungstypen `isCitedBy`, `cites`, `isSupplementTo`, `isSupplementedBy`, `isNewVersionOf`, `isPreviousVersionOf`, `isPartOf`, `hasPart`, `compiles`, `isCompiledBy`, `isIdenticalTo`, `isAlternateIdentifier`. Die Versionierung von Datensätzen erfolgt [automatisch](#).

Wiederverwendbarkeit (to be Reusable)

Eine gute Beschreibung von Daten und Metadaten sorgt dafür, dass die Daten für die zukünftige Forschung wiederverwendet werden können und mit anderen, kompatiblen Datenquellen vergleichbar sind. Ein ordnungsgemäßes Zitieren der Daten muss ermöglicht werden, und die Bedingungen, unter denen die Daten nachgenutzt werden können, sollten für Maschinen und Menschen verständlich dargestellt sein.

R1. (Meta)Daten sind detailliert beschrieben und enthalten präzise, relevante Attribute

Was bedeutet das?

Die Bereitstellung von Daten mit umfangreichen Metadaten erleichtert deren Auffindbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Das Ziel von R1 unterscheidet sich von F2 dadurch, dass hier die Fähigkeit eines Nutzers (Maschine oder Mensch) gefragt ist, zu entscheiden, ob die gerade gefundenen Daten (F2) in ihrem jeweiligen Kontext tatsächlich in den angefragten Kontext passen. Um diese Entscheidung zu treffen, sollte der oder die Datenverantwortliche nicht nur Metadaten liefern, die Auffindbarkeit erlauben, sondern auch Metadaten, die den Kontext, unter dem diese Daten erzeugt wurden, beschreiben.

Dazu gehören z.B. experimentelle Protokolle, der Hersteller und die Marke der Maschine oder eines Sensors, usw.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Die (Meta)Datenverantwortlichen sollten möglichst detailliert bei der Angabe von (Meta)Daten sein. Dies kann auch die Bereitstellung von Informationen bedeuten, die irrelevant erscheinen können.

Beispiele (nicht erschöpfende Liste):

- Umfang der Daten: Zu welchem Zweck wurden sie generiert / gesammelt?
- Datum der Datensatzgenerierung, Laborbedingungen, die die Daten vorbereitet haben, Parametereinstellungen, Name und Version der verwendeten Software.
- Handelt es sich um Rohdaten oder verarbeitete Daten?
- Variablennamen werden erklärt oder sind selbsterklärend (d.h. in dem Vokabular des Forschungsfeldes definiert).

- Die Version der archivierten und / oder wiederverwendeten Daten ist klar spezifiziert und dokumentiert.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repository stellt ein Metadatenschema bereit, welches Forscherinnen und Forschern die Angabe von relevanten Metadaten (allgemein und / oder fachspezifisch) ermöglicht.

Die Metadaten zu Forschungsdaten werden in einem mensch- und maschinenlesbaren Format bereitgestellt.

Umsetzung im FDR der TUHH

Als institutionelles und damit nicht disziplin- oder projektspezifisches Repository wird die Eingabe der Daten nach dem aktuellen DataCite-Schema unterstützt. Weitere Informationen werden in der Beschreibung ergänzt, sind damit aber nicht maschinell auswertbar.

Umsetzung im FDR der UHH

Als nicht disziplinspezifisches Repository wird die Eingabe der Daten nach dem aktuellen DataCite-Schema unterstützt. Weitere Informationen können in der Beschreibung oder in weiteren angehängten Dateien ergänzt werden, sind damit aber nicht maschinell auswertbar.

R1.1. (Meta)Daten enthalten eine eindeutige, zugreifbare Angabe einer Nutzungslizenz

Was bedeutet das?

Die Bedingungen, unter denen die Daten verwendet werden dürfen, sollten für Maschinen und Menschen klar definiert sein. Dies muss in den Metadaten abgebildet werden.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten Informationen über die Bedingungen zur Nachnutzung eines Datensatzes (Angabe einer Nutzungslizenz) in die Metadaten einpflegen.

Soweit möglich wird vorgeschlagen, offene Lizenzmodelle wie das von Creative Commons (z.B. CC BY) zu verwenden, auf die durch die Angabe einer entsprechenden URL verwiesen werden kann.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Repositorien sollten es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen, Lizenzdateien hochzuladen oder auf diese zu verweisen.

Im Idealfall werden Lizenzangaben in einem ebenso maschinenlesbaren Format hinterlegt.

Umsetzung im FDR der TUHH

Creative Commons Lizenzen können ausgewählt werden und werden in den Metadaten maschinenlesbar mit einem Link auf die Lizenz gespeichert. Die Lizenzauswahl kann erweitert werden, wenn sich durch die Anwenderworkshops weitere Bedarfe ergeben.

Umsetzung im FDR der UHH

Creative Commons Lizenzen können ausgewählt werden und werden in den Metadaten maschinenlesbar mit einem Link auf die Lizenz gespeichert. Die Lizenzauswahl kann erweitert werden, wenn sich im Betrieb weitere Bedarfe ergeben.

R1.2. (Meta)Daten enthalten detaillierte Provenienz-Informationen*

Was bedeutet das?

Provenienz-Informationen geben an, wie die Daten generiert wurden, in welchen Kontext sie wiederverwendet werden können und wie zuverlässig sie sind. Damit sind sie für die Wiederverwendung notwendig und bilden ein wichtiges Kriterium bei der Validierung von Daten in wissenschaftlichen Datenbanken.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Für die Erfassung von Provenienz-Informationen sollten Forscherinnen und Forscher den Arbeitsablauf, der zu ihren Daten geführt hat, in den Metadaten beschreiben: Wurden die Daten (maschinell) generiert oder gesammelt? Wie wurden sie verarbeitet? Enthält ein Datensatz Fremddaten (von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern)? Idealerweise erfolgt die Beschreibung der Datenerhebung in einem mensch- und maschinenlesbaren Format. Kriterium I3 ist eng mit diesem Thema verknüpft, insbesondere in Bezug auf die Nachnutzung bereits veröffentlichter Datensätze.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Das Repository stellt ein Metadatenschema bereit, welches Forscherinnen und Forschern die Angabe von relevanten Metadaten (allgemein und / oder fachspezifisch) ermöglicht.

Die Metadaten zu Forschungsdaten werden in einem mensch- und maschinenlesbaren Format bereitgestellt.

Umsetzung im FDR der TUHH

Die Beschreibung ist in einem Freitextfeld oder über eine beschreibende Datei möglich. Verwendete Datensätze können in der Metadaten über `relationType` in Beziehung gesetzt werden.

Umsetzung im FDR der UHH

Die Beschreibung ist in einem Freitextfeld oder über eine beschreibende Datei möglich. Verwendete Datensätze können in der Metadaten über `related_identifiers` in Beziehung gesetzt werden (siehe [hier](#)).

R1.3. (Meta)Daten entsprechen den fachgebietsrelevanten Community Standards*Was bedeutet das?*

Es ist einfacher, Datensätze nachzunutzen, die ähnlich bzw. vergleichbar strukturiert sind: sie enthalten die gleiche Art von Daten, sind in einer standardisierten Weise organisiert, liegen in etablierten Dateiformaten vor, und besitzen eine Dokumentation (Metadaten) nach einer strukturierten Vorlage und mit dem gemeinsamen Vokabular. Sofern Standards oder Best Practices für die Datenarchivierung und -publikation innerhalb einer Forschungscommunity vorhanden sind, sollten sie benutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass innerhalb einer Community auch mehrere Standards konkurrieren können.

FAIR DATA – Die Rolle der Wissenschaftler/-innen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten ihre (Meta)Daten nach Community-Standards und Best Practices für die Datenarchivierung und den Austausch in ihrem Forschungsfeld vorbereiten.

Je nach Fachgebiet können mehrere Standards / Best Practices etabliert sein, in denen gute Praktiken für die Art der zu archivierenden / publizierenden Daten vorliegen. Sofern davon abgewichen wird, sollte dies in den Metadaten entsprechend sichtbar gemacht und begründet werden.

FAIR Repository – Die Rolle des Repositoriums

Repositorien können, insbesondere wenn sie auf ein bestimmtes Forschungsfeld spezialisiert sind, bestimmte Standards in Bezug auf die hochgeladenen Metadaten oder Daten implementieren. Hier ist zu beachten, dass diese durch die Repositorien-Betreiber regelmäßig geprüft werden, um dem aktuellen Stand der jeweiligen Fachgebiete zu entsprechen.

Umsetzung im FDR der TUHH

Für das institutionelle Repository werden fachspezifische Community Standards nicht berücksichtigt.

Umsetzung im FDR der UHH

Für das Forschungsdaten-Repository der UHH werden fachspezifische Community-Standards zunächst nicht berücksichtigt.[^]

Deutsche Übersetzung und Beschreibung der Rollen basieren auf: Angelina Kraft: "Die FAIR Data Prinzipien für Forschungsdaten", in: TIB-Blog - Weblog der Technischen Informationsbibliothek (TIB), am 12. September 2017 <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2017/09/12/die-fair-data-prinzipien-fuer-forschungsdaten/> CC BY 4.0

HOS-Forschungsdatenrepositories: Metadatenchema

Die Forschungsdatenrepositorien der Universität Hamburg und der Technischen Universität Hamburg sollen der Ablage verschiedenster Primärdaten aller an der jeweiligen Hochschule vertretenen Fächer dienen. Sie sind kein Ersatz oder Konkurrenz für fachspezifische Repositorien. Daraus ergibt sich für die Erfassung der Metadaten die Notwendigkeit eines allgemeinen, übergreifenden Metadatenchemas. Hierfür steht das DataCite Metadaten Schema zur Verfügung. Es enthält ist eine Liste der wichtigsten Metadateneigenschaften, die für eine genaue und konsistente Identifizierung einer Ressource für Zitierfähigkeit und Abruf notwendig sind.

DataCite Metadata Working Group. (2017). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data. Version 4.1. DataCite e.V. <https://doi.org/10.5438/0014>.

Die Datasets der Repositorien werden bei DataCite registriert und erhalten einen DOI. Hierbei werden die Metadaten im DataCite-Format übermittelt und von DataCite indiziert.

Beschreibung der Ressourcen durch DataCite Metadaten

Forschungsdaten werden bei DataCite durch ein standardisiertes Metadatenformat beschrieben. 19 Eigenschaften (Properties) können durch detaillierte Eigenschaften (DataCite Properties) spezifiziert werden. Die Erfassung der Eigenschaften ist unterschiedlich verbindlich (Obligation): * Mandatory (M) – Sind verpflichtend, wenn Forschungsdaten nach dem DataCite-Standard beschrieben werden * Recommended (R) – Empfohlen, wenn die Ressource sicher gefunden, zitiert und verlinkt werden soll * Optional (O) – Nicht zwingend notwendig, erhöhen aber den Detailgrad der Beschreibung

Verpflichtende Felder

ID	Property	Obligation
1	Identifier (with mandatory type sub-property)	M
2	Creator (with optional family name, given name, name identifier and affiliation sub-properties)	M
3	Title (with optional type sub-properties)	M
4	Publisher	M
5	PublicationYear	M
10	ResourceType (with mandatory general type description sub-property)	M

Empfohlene und optionale Felder

ID	Property	Obligation
6	Subject (with scheme sub-property)	R

ID	Property	Obligation
7	Contributor (with optional family name, given name, name identifier and affiliation sub-properties)	R
8	Date (with type sub-property)	R
9	Language	O
11	AlternateIdentifier (with type sub-property)	O
12	RelatedIdentifier (with type and relation type sub-properties)	R
13	Size	O
14	Format	O
15	Version	O
16	Rights	O
17	Description (with type sub-property)	R
18	GeoLocation (with point, box and polygon sub-properties)	R
19	FundingReference (with name, identifier, and award related sub-properties)	O

DateCite Properties

Für detaillierte Eigenschaften, kontrolliertes Vokabular und Anwendungsbeispiele ist die DataCite Metadata Schema Documentation die Referenz

Gemeinsames Datenschema

Beide Repositorien wenden den DataCite Metadata Standard an. Der Detaillierungsgrad ist abhängig von den spezifischen Anforderungen der Forschenden der beiden Universitäten und den Informationen, die über die Forschungsdaten vorliegen. Hier wird die Projektlaufzeit mit den Anwenderworkshops kontinuierlich zur Optimierung genutzt. Der Stand wird öffentlich im Projekt-Gitlab dokumentiert: Metadata Definition for Research Data Repositories within Hamburg Open Science

Metadata Definition for Research Data Repositories within Hamburg Open Science

The metadata definition is based on DataCite Metadata Schema Version 4.1

DataCite Metadata Working Group. (2017). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data. Version 4.1. DataCite e.V. <https://doi.org/10.5438/0014>.

- DataCite Mandatory Properties
 - 1 Identifier
 - 2 Creator
 - 3 Title
 - 4 Publisher
 - 5 PublicationYear
 - 10 ResourceType
- Expanded DataCite Recommended and Optional Properties
 - 6 Subject
 - 7 Contributor
 - 8 Date
 - 9 Language
 - 11 AlternateIdentifier
 - 12 RelatedIdentifier
 - 13 Size
 - 14 Format
 - 15 Version
 - 16 Rights
 - 17 Description
 - 18 GeoLocation
 - 19 FundingReference

DataCite Mandatory Properties

1 Identifier

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
----	-------------------	-----	------------	--------	------------	------	-----	-----	-----

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
1	Identifier	1	The Identifier is a unique string that identifies a resource. For software, determine whether the identifier is for a specific version of a piece of software, (per the Force11 Software Citation Principles ¹³), or for all versions.	DOI (Digital Object Identifier) registered by a DataCite member. Format should be "10.1234/foo"		M	M	M	M
1.1	identifierType	1	The type of Identifier.	<i>Controlled List Value</i> :DOI		M	M	M	M

2 Creator

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
2	Creator	1-n	The main researchers involved in producing the data, or the authors of the publication, in priority order. To supply multiple creators, repeat this property.	May be a corporate/institutional or personal name. Note: DataCite infrastructure supports up to 8000-10000 names. For name lists above that size, consider attribution via linking to the related metadata.		M	M	M	M
2.1	creatorName	1	The full name of the creator.	Examples: Charpy, Antoine; Foo Data Center Note: The personal name, format should be: family, given. Non-roman names may be transliterated according to the ALA-LC schemas .		M	M	M	M
2.1.1	nameType	0-1	The type of name	<i>Controlled List Values</i> :Organizational Personal.					
2.2	givenName	0-1	The personal or first name of the creator.	Examples based on the 2.1 names: Antoine; Mae		X	X		
2.3	familyName	0-1	The surname or last name of the creator.	Examples based on the 2.1 names: Charpy; Jemison		X	X		
2.4	nameIdentifier	0-n	Uniquely identifies an individual or legal entity, according to various schemas.	The format is dependent upon schema.		O (ORCID, GND)			
2.4.1	nameIdentifierScheme	1	The name of the name identifier schema.	Examples: http://www.isni.org http://orcid.org		O (ORCID, GND)			
2.4.2	schemeURI	0-1	The URI of the name identifier schema.	Examples: http://www.isni.org http://orcid.org		O (ORCID, GND)			
2.5	affiliation	0-n	The organizational or institutional affiliation of the creator.	Free text.		O (RP)			

3 Title

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
3	Title	1-n	A name or title by which a resource is known. May be the title of a dataset or the name of a piece of software.	Free text.		M	M	M	M
3.1	titleType	0-1	The type of Title.	<i>Controlled List Values:</i> AlternativeTitle Subtitle TranslatedTitle Other					

4 Publisher

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
4	Publisher	1	The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. This property will be used to formulate the citation, so consider the prominence of the role. For software, use Publisher for the code repository. If there is an entity other than a code repository, that "holds, archives, publishes, prints, distributes, releases, issues, or produces" the code, use the property Contributor/contributorType/hostingInstitution for the code repository.	Examples: World Data Center for Climate (WDCC); GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ); Geological Institute, University of Tokyo, GitHub		M	M	M	M

5 PublicationYear

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
5	PublicationYear	1	The year when the data was or will be made publicly available. In the case of resources such as software or dynamic data where there may be multiple releases in one year, include the Date/dateType/ dateInformation property and sub-properties to provide more information about the publication or release date details.	YYYY *** If an embargo period has been in effect, use the date when the embargo period ends. In the case of datasets, "publish" is understood to mean making the data available on a specific date to the community of researchers. If there is no standard publication year value, use the date that would be preferred from a citation perspective.		M	M	M	M

10 ResourceType

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
----	-------------------	-----	------------	--------	------------	------	-----	-----	-----

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
10	ResourceType	1	A description of the resource.	The format is open, but the preferred format is a single term of some detail so that a pair can be formed with the sub-property. Text formats can be free-text OR terms from the CASRAI Publications resource type list. ¹⁷ *** Examples: Dataset/Census Data, where 'Dataset' is resourceTypeGeneral value and 'Census Data' is ResourceType value. Text/Conference Abstract, where 'Text' is resourceTypeGeneral value and 'Conference Abstract' is resourceType value aligned with CASRAI Publications term .		M	M	M	M
10.1	resourceTypeGeneral	1	The general type of a resource.	<i>Controlled List Values:</i>					
				Audiovisual		X			
				Collection					
				DataPaper		X			
				Dataset		x			
				Event					
				Image		X			
				InteractiveResource		X			
				Model					
				PhysicalObject					
				Service					
				Software		x			
				Sound		x			
				Text					
				Workflow					
				Other		x			

Expanded DataCite Recommended and Optional Properties

6 Subject

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
6	Subject	0-n	Subject, keyword, classification code, or key phrase describing the resource.	Free text.		O			
6.1	subjectScheme	0-1	The name of the subject scheme or classification code or authority if one is used.	Free text.		DDC			
6.2	schemeURI	0-1	The URI of the subject identifier scheme.	Examples: http://id.loc.gov/authorities/subjects http://udcdata.info/		DDC			
6.3	valueURI	0-1	The URI of the subject term.	Example(s) http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85026196 http://udcdata.info/037278		DDC			

7 Contributor

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
7	Contributor	0-n	The institution or person responsible for collecting, managing, distributing, or otherwise contributing to the development of the resource. To supply multiple contributors, repeat this property. For software, if there is an alternate entity that "holds, archives, publishes, prints, distributes, releases, issues, or produces" the code, use the contributorType "hostingInstitution" for the code repository.	Note: DataCite infrastructure supports up to between 8000-10000 names. For name lists above that size, consider attribution via linking to the related metadata. Examples: Charpy, Antoine; Foo Data Center		O			
7.1	contributorType	1	The type of contributor of the resource.	If Contributor is used, then contributorType is mandatory. <i>Controlled List Values:</i>					

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			Person with knowledge of how to access, troubleshoot, or otherwise field issues related to the resource	ContactPerson		x			
			Person/institution responsible for finding, gathering/collecting data under the guidelines of the author(s) or Principal Investigator (PI)	DataCollector		x			
			Person tasked with reviewing, enhancing, cleaning, or standardizing metadata and the associated data submitted for storage, use, and maintenance within a data centre or repository	DataCurator		x			
			Person (or organisation with a staff of data managers, such as a data centre) responsible for maintaining the finished resource.	DataManager		x			
			Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the resource in either electronic or print form.	Distributor		x			
			A person who oversees the details related to the publication format of the resource.	Editor					
			Typically, the organisation allowing the resource to be available on the internet through the provision of its hardware/software/operating support.	HostingInstitution		x			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			Typically a person or organisation responsible for the artistry and form of a media product.	Producer					
			Person officially designated as head of project team or sub-project team instrumental in the work necessary to development of the resource.	ProjectLeader					
			Person officially designated as manager of a project. Project may consist of one or many project teams and sub-teams.	ProjectManager					
			Person on the membership list of a designated project/project team.	ProjectMember					
			Institution/organisation officially appointed by a Registration Authority to handle specific tasks within a defined area of responsibility.	RegistrationAgency					
			A standards-setting body from which Registration Agencies obtain official recognition and guidance.	RegistrationAuthority					
			A person without a specifically defined role in the development of the resource, but who is someone the author wishes to recognize.	RelatedPerson					

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			A person involved in analyzing data or the results of an experiment or formal study. May indicate an intern or assistant to one of the authors who helped with research but who was not so "key" as to be listed as an author.	Researcher		x			
			Typically refers to a group of individuals with a lab, department, or division; the group has a particular, defined focus of activity.	ResearchGroup		x			
			Person or institution owning or managing property rights, including intellectual property rights over the resource.	RightsHolder					
			Person or organisation that issued a contract or under the auspices of which a work has been written, printed, published, developed, etc.	Sponsor		x			
			Designated administrator over one or more groups/teams working to produce a resource or over one or more steps of a development process.	Supervisor					

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			A Work Package is a recognized data product, not all of which is included in publication. The package, instead, may include notes, discarded documents, etc. The Work Package Leader is responsible for ensuring the comprehensive contents, versioning, and availability of the Work Package during the development of the resource.	WorkPackageLeader					
			Any person or institution making a significant contribution to the development and/or maintenance of the resource, but whose contribution does not "fit" other controlled vocabulary for contributorType.	Other		x			
7.2	contributorName	1	The full name of the contributor.	If Contributor is used, then contributorName is mandatory. Examples: Patel, Emily; Nyugen, John, ABC Foundation The personal name format may be: family, given. Non-roman names should be transliterated according to the ALA-LC schemas		X			
7.7	nameType	0-1	The type of name	<i>Controlled List Values:</i> Organizational Personal (default)		X			
7.3	givenName	0-1	The personal or first name of the contributor.	Examples based on the 7.2 names: Emily; John		X			
7.4	familyName	0-1	The surname or last name of the contributor.	Examples based on the 7.2 names: Patel; Nyugen		X			
7.5	nameIdentifier	0-n	Uniquely identifies an individual or legal entity, according to various schemes.	The format is dependent upon scheme.		O (ORCID, GND, FundRef)			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
7.5.1	nameIdentifierScheme	1	The name of the name identifier schema.	Examples: http://www.isni.org http://orcid.org		O (ORCID, GND, FundRef)			
7.5.2	schemeURI	0-1	The URI of the name identifier schema.	Examples: http://www.isni.org http://orcid.org http://www.crossref.org/fundref/		O (ORCID, GND, FundRef)			
7.6	affiliation	0-n	The organizational or institutional affiliation of the creator.	Free text.		O (RP)			

8 Date

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
8	Date	0-n	Different dates relevant to the work.	YYYY,YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD or any other format or level of granularity described in W3CDTF . Use RKMS-ISO8601 standard for depicting date ranges. Example: 2004-03-02/2005-06-02		X			
8.1	dateType	1	The type of date.	If Date is used, dateType is mandatory. <i>Controlled List Values:</i>					
			The date that the publisher accepted the resource into their system.	Accepted					
			The date the resource is made publicly available. May be a range.	Available		X			
			The specific, documented date at which the resource receives a copyrighted status, if applicable.	Copyrighted					
			The date or date range in which the resource content was collected.	Collected		X			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			The date the resource itself was put together; this could be a date range or a single date for a final component, e.g., the finalised file with all of the data.	Created		X			
			The date that the resource is published or distributed e.g. to a data centre	Issued					
			The date the creator submits the resource to the publisher. This could be different from Accepted if the publisher then applies a selection process.	Submitted					
			The date of the last update to the resource, when the resource is being added to. May be a range.	Updated		X			
			The date or date range during which the dataset or resource is accurate.	Valid					
			The	Other					
8.2	dateInformation	0-1	Specific information about the date, if appropriate.	Free text May be used to provide more information about the publication, release or collection date details, for example.					

9 Language

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
9	Language	0-1	The primary language of the resource.	Allowed values are taken from IETF BCP 47, ISO 639-1 language codes. Examples: en, de, fr		M			

11 AlternateIdentifier

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
----	-------------------	-----	------------	--------	------------	------	-----	-----	-----

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
11	Alternateldentifier	0-n	An identifier or identifiers other than the primary Identifier applied to the resource being registered. This may be any alphanumeric string which is unique within its domain of issue. May be used for local identifiers. Alternateldentifier should be used for another identifier of the same instance (same location, same file).	Free text. *** Example:E-GEOD-34814					
11.1	alternateldentifierType	1	The type of the Alternateldentifier.	Free text. *** If Alternateldentifier is used, alternateldentifierType is mandatory. For the above example, the alternateldentifierType would be "A local accession number"					

12 RelatedIdentifier

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
12	RelatedIdentifier	0-n	Identifiers of related resources. These must be globally unique identifiers.	Free text. *** Use this property to indicate subsets of properties, as appropriate.					
12.1	relatedIdentifierType	1	The type of the RelatedIdentifier	If RelatedIdentifier is used, relatedIdentifierType is mandatory. <i>Controlled List Values:</i>					
			Archival Resource Key; URL designed to support long-term access to information objects. In general, ARK syntax is of the form (brackets indicate [optional] elements: [http://NMA/jark:/NAAN/Name[Qualifier]]	ARK					
			arXiv identifier; arXiv.org is a repository of preprints of scientific papers in the fields of mathematics, physics, astronomy, computer science, quantitative biology, statistics, and quantitative finance.	arXiv		X			
			Astrophysics Data System bibliographic codes; a standardized 19 character identifier according to the syntax yyyjjjjjvvvmppppa. See http://info-uri.info/registry/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=reg&identifier=info:bibcode/	bibcode					
			Digital Object Identifier; a character string used to uniquely identify an object. A DOI name is divided into two parts, a prefix and a suffix, separated by a slash.	DOI		X			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			European Article Number, now renamed International Article Number, but retaining the original acronym, is a 13-digit barcoding standard which is a superset of the original 12-digit Universal Product Code (UPC) system.	EAN13					
			Electronic International Standard Serial Number; ISSN used to identify periodicals in electronic form (eISSN or e-ISSN).	EISSN		X			
			A handle is an abstract reference to a resource.	Handle		X			
			International Geo Sample Number; a 9-digit alphanumeric code that uniquely identifies samples from our natural environment and related sampling features.	IGSN					
			International Standard Book Number; a unique numeric book identifier. There are 2 formats: a 10-digit ISBN format and a 13-digit ISBN.	ISBN					
			International Standard Serial Number; a unique 8-digit number used to identify a print or electronic periodical publication.	ISSN					
			International Standard Text Code; a unique "number" assigned to a textual work. An ISTC consists of 16 numbers and/or letters.	ISTC					
			The linking ISSN or ISSN-L enables collocation or linking among different media versions of a continuing resource.	LISSN					
			Life Science Identifiers; a unique identifier for data in the Life Science domain. Format: urn:lsid:authority:namespace:identifier:revision	LSID					
			PubMed identifier; a unique number assigned to each PubMed record.	PMID		X			
			Persistent Uniform Resource Locator. A PURL has three parts: (1) a protocol, (2) a resolver address, and (3) a name.	PURL					
			Universal Product Code is a barcode symbology used for tracking trade items in stores. Its most common form, the UPC-A, consists of 12 numerical digits.	UPC					
			Uniform Resource Locator, also known as web address, is a specific character string that constitutes a reference to a resource. The syntax is: schema://domain:port/path?query_string#fragment_id	URL		X			
			Uniform Resource Name; is a unique and persistent identifier of an electronic document. The syntax is: urn:< NID>: The leading urn: sequence is case-insensitive, is the namespace identifier, is the namespace-specific string.	URN		X			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
12.2	relationType	1	Description of the relationship of the resource being registered (A) and the related resource (B).	If RelatedIdentifier is used, relationType is mandatory. <i>Controlled List Values:</i>					
			indicates that B includes A in a citation (Recommended for discovery.)	IsCitedBy		X	X		
			indicates that A includes B in a citation (Recommended for discovery.)	Cites		X	X		
			indicates that A is a supplement to B (Recommended for discovery.)	IsSupplementTo			X		
			indicates that B is a supplement to A (Recommended for discovery.)	IsSupplementedBy			X		
			indicates A is continued by the work B	IsContinuedBy					
			indicates A is a continuation of the work B	Continues					
			indicates A describes B	IsDescribed by					
			indicates A is described by B	Describes					
			indicates resource A has additional metadata B	HasMetadata					
			indicates additional metadata A for a resource B	IsMetadataFor					
			indicates A has a version (B)	HasVersion		X			
			indicates A is a version of B	IsVersionOf		X			
			indicates A is a new edition of B, where the new edition has been modified or updated	IsNewVersionOf		X	X		
			indicates A is a previous edition of B	IsPreviousVersionOf			X	X	
			indicates A is a portion of B; may be used for elements of a series (Recommended for discovery.)	IsPartOf		X	X		
			indicates A includes the part B (Recommended for discovery)	HasPart		X	X		
			indicates A is used as a source of information by B	IsReferencedBy		X			
			indicates B is used as a source of information for A	References		X			

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
			indicates B is documentation about explaining A; e.g. points to software documentation	IsDocumentedBy			X		
			indicates A is documentation about B; e.g. points to software documentation	Documents		X			
			indicates B is used to compile or create A	IsCompiledBy		X	X		
			indicates B is the result of a compile or creation event using A	Compiles		X	X		
			indicates A is a variant or different form of B	IsVariantFormOf					
			indicates A is the original form of B (May be used for different software operating systems or compiler formats, for example.)	IsOriginalFormOf		X			
			indicates that A is identical to B, for use when there is a need to register two separate instances of the same resource (IsIdenticalTo should be used for a resource that is the same as the registered resource but is saved on another location, maybe another institution.)	IsIdenticalTo		X		X	
			indicates that A is reviewed by B	IsReviewedBy					
			indicates that A is a review of B	Reviews					
			indicates B is a source upon which A is based	IsDerivedFrom					
			indicates A is a source upon which B is based	IsSourceOf					
			Indicates A is required by B	IsRequiredBy					
			Indicates A requires B	Requires					
12.3	relatedMetadataScheme	0-1	The name of the scheme.	Use only with this relation pair: (HasMetadata / IsMetadataFor)					
12.4	schemeURI	0-1	The URI of the relatedMetadataScheme.	Use only with this relation pair: (HasMetadata/ IsMetadataFor)					
12.5	schemeType	0-1	The type of the relatedMetadataScheme, linked with the schemeURI.	Use only with this relation pair: (HasMetadata / IsMetadataFor) Examples: XSD, DDT, Turtle					

13 Size

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
13	Size	0-n	Size (e.g. bytes, pages, inches, etc.) or duration (extent), e.g. hours, minutes, days, etc., of a resource.	Free text. *** Examples: "15 pages", "6 MB", "45 minutes"		X			

14 Format

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
14	Format	0-n	Technical format of the resource.	Free text. *** Use file extension or MIME type where possible, e.g., PDF, XML, MPG or application/pdf, text/xml, video/mpeg.		X			

15 Version

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
15	Version	0-1	The version number of the resource.	Suggested practice: track major_version.minor_version. Register a new identifier for a major version change. Individual stewards need to determine which are major vs. minor versions. Software engineering practice follows this approach of tracking changes and giving new version numbers. May be used in conjunction with properties 11 and 12 (AlternateIdentifier and RelatedIdentifier) to indicate various information updates. May be used in conjunction with property 17 (Description) to indicate the nature and file/record range of version.		X			

16 Rights

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
16	Rights	0-n	Any rights information for this resource. The property may be repeated to record complex rights characteristics.	Free text. *** Provide a rights management statement for the resource or reference a service providing such information. Include embargo information if applicable. Use the complete title of a license and include version information if applicable. May be used for software licenses. Examples: Creative Commons Attribution 3.0 Germany License Apache License, Version 2.0			X		
16.1	rightsURI	0-1	The URI of the license.	Example: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en			X		

17 Description

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
17	Description	0-n	All additional information that does not fit in any of the other categories. May be used for technical information.	Free text. *** It is a best practice to supply a description.		M			
17.1	descriptionType	1	The type of the Description.	If Description is used, descriptionType is mandatory. <i>Controlled List Values:</i>					
			Abstract	A brief description of the resource and the context in which the resource was created. (Recommended for discovery)		X			
			Methods	The methodology employed for the study or research. (Recommended for discovery)		X			
			SeriesInformation	Information about a repeating series, such as volume, issue, number. (for grey literature)					
			TableOfContents	A listing of the Table of Contents.					
			TechnicalInfo	Detailed information that may be associated with design, implementation, operation, use, and/or maintenance of a process or system.		X			
			Other	Other description information that does not fit into an existing category.		X			

18 GeoLocation

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
18	GeoLocation	0-n	Spatial region or named place where the data was gathered or about which the data is focused.	Repeat this property to indicate several different locations.					
18.1	geoLocationPoint	0-1	A point location in space.	A point contains a single longitude-latitude pair.					
18.1.1	pointLongitude	1	Longitudinal dimension of point.	If geolocationPoint is used, pointLongitude is mandatory. Longitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive east). Example: -67.302 Domain: -180 <= pointLongitude <= 180					

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
18.1.2	pointLatitude	1	Latitudinal dimension of point.	If geolocationPoint is used, pointLatitude is mandatory. Latitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive north) Example: 31.233 Domain: $-90 \leq \text{pointLatitude} \leq 90$					
18.2	GeoLocationBox	0-1	The spatial limits of a box.	A box is defined by two geographic points. Left low corner and right upper corner. Each point is defined by its longitude and latitude.					
18.2.1	westBoundLongitude	1	Western longitudinal dimension of box.	If geolocationBox is used westBoundLongitude is mandatory. Longitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive east). Domain: $-180.00 \leq \text{westBoundLongitude} \leq 180.00$					
18.2.2	eastBoundLongitude	1	Eastern longitudinal dimension of box.	If geolocationBox is used eastBoundLongitude is mandatory. Longitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive east) Domain: $-180.00 \leq \text{eastBoundLongitude} \leq 180.00$					
18.2.3	southBoundLatitude	1	Southern latitudinal dimension of box.	If geolocationBox is used southBoundLatitude is mandatory. Latitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive north). Domain: $-90.00 \leq \text{southBoundingLatitude} \leq 90.00$					
18.2.4	northBoundLatitude	1	Northern latitudinal dimension of box.	If geolocationBox is used northBoundLatitude is mandatory. Latitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive north). Domain: $-90.00 \leq \text{northBoundingLatitude} \leq 90.00$					
18.3	geoLocationPlace	0-1	Description of a geographic location	Free text. Use to describe a geographic location.					
18.4	geoLocationPolygon	0-n	A drawn polygon area, defined by a set of points and lines connecting the points in a closed chain.	A polygon is delimited by geographic points. Each point is defined by a longitude-latitude pair. The last point should be the same as the first point.					
18.4.1	polygonPoint	4-n	A point location in a polygon.	If geoLocationPolygon is used, polygonPoint must be used as well. There must be at least 4 non-aligned points to make a closed curve, with the last point described the same as the first point.					
18.4.1.1	pointLongitude	1	Longitudinal dimension of point.	If polygonPoint is used pointLongitude is mandatory. Longitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive east). Domain: $-180 \leq \text{pointLongitude} \leq 180$					
18.4.1.2	pointLatitude	1	Latitudinal dimension of point.	If polygonPoint is used pointLatitude is mandatory. Latitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive north). Domain: $-90 \leq \text{pointLatitude} \leq 90$					

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
18.4.2	nPolygonPoint	0-1	For any bound area that is larger than half the earth, define a (random) point inside.	inPolygonPoint is only necessary to indicate the "inside" of the polygon if the polygon is larger than half the earth. Otherwise the smallest of the two areas bounded by the polygon will be used.					
18.4.2.1	pointLongitude	1	Longitudinal dimension of point.	If inPolygonPoint is used pointLongitude is mandatory. Longitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive east).					
18.4.2.2	pointLatitude	1	Latitudinal dimension of point.	If inPolygonPoint is used, pointLatitude is mandatory. Latitude of the geographic point expressed in decimal degrees (positive north).					

19 FundingReference

ID	DataCite-Property	OCC	Definition	Values	DublinCore	TUHH	UHH	HAW	HCU
19	FundingReference	0-n	Information about financial support (funding) for the resource being registered.	It is a best practice to supply funding information when financial support has been received.		X			
19.1	funderName	1	Name of the funding provider.	Example: Gordon and Betty Moore Foundation		X			
19.2	funderIdentifier	0-1	Uniquely identifies a funding entity, according to various types.	Example: https://doi.org/10.13039/100000936		X			
19.2.1	funderIdentifierType	0-1	The type of the funderIdentifier.	<i>Controlled List Values:</i>					
				ISNI					
				GRID					
				Crossref Funder					
				Other					
19.3	awardNumber	0-1	The code assigned by the funder to a sponsored award (grant).	Example: GBMF3859.01		X			
19.3.1	awardURI	0-1	The URI leading to a page provided by the funder for more information about the award (grant).	Example: https://www.moore.org/grants/list/GBMF3859.01		X			
19.4	awardTitle	0-1	The human readable title or name of the award (grant).	Example: Socioenvironmental Monitoring of the Amazon Basin and Xingu		X			